

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady
dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady
drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady
dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala
Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady
Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady
Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady
Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady
Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady
Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala
Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः

डा.अमृता घोष¹:

सारसंक्षेपः

राम एव अयनं प्रतिपाद्यं यस्य काव्यस्य तदेव रामायणम्। रामचरितं केन्द्रीकृत्य आविश्वं विरचितानां आलेख्यानाम् इतिहासादीनां कविकृतीनां वा अनिःशेषत्वं सम्यक् प्रतिपाद्यते पद्मपुराणे- “न तत् पुराणं न हि यत् रामो यस्यां न रामो न च संहिता सा। स नेतिहासो न हि यत् रामः काव्यं न तत् स्यान्नहि यत् रामः ॥” भगवता वाल्मीकिना विरचितं रघुनन्दनरामचरिताश्रितम् इतिहासकाव्यं रामायणम्। तत् प्रभावेण बहुतरेषु रामोपजीव्यवाङ्मयेषु विरचिताः सन्ति च अध्यात्मतत्त्वप्रधानाः मन्त्र-अद्भूत-अध्यात्म-आनन्द-भूशुण्ड-तत्त्वसंग्रह-योगवासिष्ठादयः रामायणग्रन्थाः। रामायण परम्परायां मोक्षसंहिताख्यं योगवासिष्ठं स्वकीयवैशिष्ट्येन विशिष्टस्थानमधिकरोति दार्शनिकशास्त्रकाव्यरूपेण। ग्रन्थोऽयं 'सुबोधितं शास्त्रं' पुनः 'काव्यं रसमयं चारु' इति शास्त्रकाव्यरूपेण ग्रन्थविशेषत्वं सुव्यक्तं ग्रन्थकृद्भिः। शोधनिबन्धेऽत्र काव्यसन्दर्भेऽस्मिन् शास्त्रविचारणायाः प्रतिष्ठा कथं कीदृक्प्रविधिम् अनुसृत्य वा विहिता, शास्त्रव्याख्यानस्य किं कौशलं वा गृहीत्वा रसमयं काव्यं विनिर्मितं इत्यनुसन्धेयम्।

कूटशब्दाः

शास्त्रकाव्यम्, योगवासिष्ठरामायणम्, आख्यायिका, दृष्टान्तप्रयोगः, अध्यात्मविद्या

| १ |

इह जगति वाग्देव्याः विचरणमार्गः शास्त्रकाव्यभेदेन द्विधा इति प्रतिपाद्यं समुल्लिखितं भट्टतौताचार्यैः- “द्वे वर्त्मनी गिरो देव्याः शास्त्रं च कविकर्म च। प्रज्ञोपज्ञं तयोराद्यं प्रतिभोद्भवमन्तिमम् ॥” शास्त्रं अज्ञातज्ञापकं खलु जायते प्रज्ञया। रसात्मकं लोकोत्तराह्लादजनकं काव्यं च प्रतिभोत्थितमिति स्पष्टीक्रियते आचार्यैः। राजशेखरमहाभागैश्च काव्यमीमांसायां वाङ्मयस्य द्वैविध्यं प्रतिपाद्यते। पुनश्च मन्यते वाङ्मयस्य त्रैविध्यं कैश्चित्, शब्दस्य प्राधान्येन शास्त्रम्, अर्थस्य तत्त्वमाख्यानाम्, द्वयोर्गुणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यमिति। शास्त्रं, काव्यं शास्त्रकाव्यं काव्यशास्त्रमिति भेदेन वाङ्मयस्य चतुर्विधत्वं च स्वीकृतं अन्यैः विद्वद्भिः। समीक्ष्यतेऽधुना सुचिरकालात् प्रचलितायां रामायणपरम्परायां शास्त्ररूपेण काव्यरूपेण उभयत्वेन वा योगवासिष्ठरामायणस्य अवस्थानम्।

उच्यते, रामोऽयनं प्रतिपाद्यं यस्य तद्रामायणम् (Vālmiki 48)। भगवता वाल्मीकिना विरचितं रघुनन्दनरामचरिताश्रितम् अतिप्रसिद्धमितिहासकाव्यं रामायणम्।

1 Dr. Amrita Ghosh , Assistant Professor, PG Department of Sanskrit, Acharya Brojendra Nath Seal College, Cooch Behar, West Bengal, Contact No.9434188766

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ।

तावत् रामायणीकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥

इतिब्रह्मणः आशीर्वाणीसार्धवतीकृत्वा अद्यापितद्राजतेइहजगति । हृदयाह्लादकस्य काव्यस्यास्य सुमहती परम्परा सुचिरं कालं यावत् धर्मं दर्शने साहित्ये समाजे शिल्पकलायामध्यात्मभावनायाञ्च सर्वत्र खलु सम्यक् परिशीलिता अस्माकं देशे देशान्तरे च । रामचरिताख्यानमवलम्ब्य विरचिताः यथा काव्य-नाट्यादयः तथैव धर्म-भक्ति-दर्शनतत्त्वप्रतिपादकाः अध्यात्मतत्त्वसमन्विताः रामायणग्रन्थाः अपि । प्रसिद्धाश्च तेषु मन्त्र-अद्भूत-अध्यात्म-आनन्द-भुशुण्ड-तत्त्वसंग्रह-योगवासिष्ठादयः रामायणग्रन्थाः । तेषु आत्मानात्मविवेचनपूर्वकविश्रान्तिविधायकं योगवासिष्ठरामायणं स्वीयमाहात्म्येन मूर्धन्यत्व-मेति । भारतीयध्यात्मपरम्परायां रामायणपरम्परायां वा योगवासिष्ठं स्वकीयवैशिष्ट्येन विशिष्टस्थानमधिकरोति । दार्शनिकशास्त्रकाव्यरूपेण मोक्षसंहितेयं सुप्राचीनकालादेव आत्मतत्त्वानुसन्धित्सूनां मुमुक्षूणां अध्यात्मरसिकानां साधकानां वा विश्रान्तिदायिनी । आदिकाव्यानुसारेण विरचितोऽयं ग्रन्थः सुमहत् काव्यमित्यत्र नास्ति संशयः । तस्य काव्यत्वं निर्णीतमस्मिन् ग्रन्थे । यतः रसात्मकत्वेनैव वाक्यस्य काव्यत्वं सिध्यते आलंकारिकैः, अतः तदनुसृत्य अलंकारसुशोभितरसगर्भकथाप्रवाहरूपेण ग्रन्थोऽयम् उपस्थापितः ऋषिकविवर्यैः । ग्रन्थेऽपि स्पष्टं स्वीकृतम्- ‘.....सालंकारविभूषितम् । काव्यं रसमयं चारु (यो.वा.२/१८/३३) ॥’ लोकोत्तराह्लादजनककविकर्मणः अस्य प्रणेता वल्मीकजन्मा कविः पुराणः वाल्मीकि इति परम्पराप्रसिद्धिः । यद्यपि आदिकवेः ग्रन्थकर्तृत्वविषये अस्ति संशयः, प्रतीयते च ग्रन्थस्यास्य अर्वाचीनत्वम्, तथापि ग्रन्थेऽस्मिन् ग्रन्थप्रणेतुः नैसर्गिकप्रतिभायाः अनवद्यप्रकाशः निःसन्दिग्धतया समुद्भासितः । अनितरसाधारणशब्दप्रयोगेन, ललितश्लोकसंरचनाकौशलेन, कुत्रचित् चूर्णकगद्योपस्थापनेन, विचित्रवृत्तानामुपस्थापनेन, अलंकारादीनां चारुतया प्रयोगेन अस्य काव्यत्वप्रतिष्ठा । अनुप्रासोपमादीनां स्वच्छन्दतया प्रयोगः, प्रसङ्गानुसारेण पदलालित्यं पददार्ढ्यं वा ग्रन्थस्य आद्यन्तं लक्ष्यते । इदानीन्तनकाले, रामतीर्थस्वामिनश्च अध्यात्मतत्त्वप्रतिपादकस्य ग्रन्थस्यास्य काव्यिकशोभया अभिभूताः सन्तः व्यचक्षुः ग्रन्थमिमं ‘true and real poetry’ । आधुनिकदार्शनिकप्रवरसुरेन्द्रनाथदाशगुप्तमहाभागैः सम्यक् समीक्षितं-

“The Vasistha Ramayana is throughout a philosophical work in the form of popular lectures and the same idea is often repeated again and again in various kinds of expression and poetical imagery. But the writer seems to have been endowed with extraordinary poetical gifts. Almost every verse is full of poetic imagery; the choice of words is exceedingly pleasing the ear, and often produces the effect of interesting us more by their poetical value than by the extremely idealistic thought which they are intended to convey (Dasgupta 321).”

पुनः अध्यात्मतत्त्वप्रतिपादनात् अज्ञातज्ञापकत्वात् काव्यमिदं शास्त्रमपि । 2 रामकथामाधारीकृत्य दृष्टान्तयुक्त्या सुशोभितं कथाक्रमशतैः विवृतं परमपुरुषार्थफलप्रदं मोक्षाभ्युपायशास्त्रकाव्यमिदम् । ग्रन्थतात्पर्यालोचनावसरे अस्योपयोगित्वं व्याख्यातं ग्रन्थकृता-

यथा रज्ज्वामहिभ्रान्तिर्विनश्यत्यवलोकनात् ।

2. शास्त्रमिति उल्लिखितं योगवासिष्ठे- १/२/१५, १/३/४, २/१८/३२, २/१८/३३, २/१८/३६, ३/८/८, ३/८/१६, ३/८/१२

तथैतत्प्रेक्षणाच्छान्तिमेति संसारदुःखिता ॥ (यो.वा.२/१७/९)

वाल्मीकिप्रणीतः पूर्वराമായणग्रन्थः चतुर्विंशतिसहस्रसंमितः कथोपायः । तादृशरामकथामादौ विचार्य यः षट्प्रकरणात्मकं मोक्षोपायरूपमुत्तरराമായणमिदं योगवासिष्ठाख्यं विचारयति सोऽयं प्राज्ञमतिः जन्मादिदुःखभाङ् न भवतीति प्रसिद्धिपरम्परा ग्रन्थादौ समुद्धृता । ऋषिप्रणीतं रामायणद्रव्यमतिदुस्तरसंसारार्णवोत्तरणाय सेतुरिव इत्याशयः ब्रह्मणः-

तस्मिञ्छ्रुते नरो मोहात् समग्रात् सन्तरिष्यति ।

सेतुनेवाम्बुधेः पारमपारगुणशालिना ॥ (यो.वा.१/२/१०)

तत्रभवता वाल्मीकिना लोकपितामहवचनानुरोधात् लोकहितार्थं रामायणस्य पूर्वभागं विरच्य ततः उत्तरभागं वासिष्ठरामायणमिदं रचयामास इत्येवाख्यानपरम्परा विधृता ग्रन्थेऽस्मिन् । अतः रामायणपरम्परायामुत्तरखण्डरूपेण सुप्रसिद्धं योगवासिष्ठरामायणमिदं न खलु केवलं काव्यमपि तु मुख्यतया अद्वैतवेदान्ततत्त्वप्रतिपादकं दार्शनिकशास्त्रम् । तस्य काव्यस्य सहृदयहृदयाह्लादजनकत्वे सिद्धे च अज्ञातज्ञापकार्थत्वं शास्त्रत्वमपि प्रतिपादितम् । ४ शास्त्रं च भवेत् युक्तिभिः तत्त्वप्रतिपादकम् । 'शास्त्रं सुबोधमेवेदं' न खलु अयुक्तिमत् इति निश्चयेन प्रतिपादितं मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे रामचन्द्रं प्रति उपदेशमुखेन- बुद्ध्वेदमखिलं शास्त्रं वाचयित्वा विविच्यताम् ।

अनुभूयत एवैतन्न तूक्तं वरशापवत् ॥ (यो.वा.2/18/32)

अयुक्तिमत् शास्त्रमार्षमपि त्याज्यं, पौरुषेयं युक्तिबोधकं च ग्राह्यमित्यभिमतं योगवासिष्ठकारस्य । तन्मते- युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि । अन्यतृणामिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना ॥ (यो.वा.2/18/3)

अतः शास्त्रत्वमपि ग्रन्थस्यास्य अनस्वीकार्यम् । औपनिषदिकसिद्धान्तमाधारीकृत्य अद्वैतवेदान्तवादिनां मतमनुसृत्य ग्रन्थकारेण यद्दर्शनतत्त्वं समुपस्थापितमत्र तद् किञ्चिदभिनवमिति । दार्शनिकतत्त्वचिन्तनपरिसरे अस्य वासिष्ठदर्शनस्य अभिनवत्वं स्वकीयत्वं स्वातन्त्र्यञ्च विविच्य ग्रन्थस्यास्य अवदानं सुमहत् इति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते । योगवासिष्ठसाराख्यग्रन्थस्य टीकायां मूलग्रन्थोऽयमाख्यातः ब्रह्मविद्यामहार्णवरूपेण । पुनः अद्वैतसिद्धान्तग्रन्थे सत्यपि तत्र सांख्य-योग-शैव-बौद्धागमसम्मतमतसंगतिश्च परिलक्ष्यते । अर्वाचीनकालेऽपि प्राच्य-पाश्चात्यदेशीयविविधदार्शनिकतत्त्वेन सह वासिष्ठदर्शनस्य मूलीभूततत्त्वानां भावसाम्यं परमनैपुण्येन दर्शितं आलेयमहोदयेन स्वीयग्रन्थे 'Yogavasistha and Modern Thought' इत्याख्ये । वासिष्ठदर्शनस्य चिरन्तनत्वमभिनवत्वञ्च तत्र प्रतिपादितमनेन प्रयत्नेन ।

|२|

दृश्यते शास्त्रेषु सूत्र-भाष्य-वार्तिकसंज्ञकेषु प्रकरणग्रन्थेषु च सुशृङ्खलविषयपारिपाट्यं, लक्ष्यते च यौक्तिकक्रमसज्जा । कुत्रचित् दृश्यते पुनः शाणितयुक्त्या परमतखण्डनप्रयासेन स्वमतमण्डनप्रवृत्तिः । योगवासिष्ठे किमनुसृतः एषः पन्था? न वेति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते । नव्यविदुषा आलेयमहोदयेन सम्यक् समीक्षितं तत्-

“ One does not find in this work the terseness of Gaudapada, the hair-splitting quibbles of the Neo-Naiyayikas, the authority-obsession of Samkara and the stereotyped terminology of the later Samkarities. Nor do we find any influence either of Dig-naga or of

Vatsayana on the author of the Yogavasistha as he does not attempt to put his doctrines in the inferential form (Atreya 48).”

काव्यरससमातग्रन्थेऽस्मिन्शिष्याचार्यप्रश्नपरिप्रश्नक्रमेण आख्यायिकासहायेन अतिगम्भीराध्यात् मशास्त्रीयविषयविशेषाणां दृश्यते प्रतिपादनम् ।

रामायणकथापरम्परायाम् इक्ष्वाकूणां रघुवंशीयानां वा सर्वेषां कुलगुरुः ब्रह्मणः मानसात्मजः ब्रह्मिष्ठः वसिष्ठः । स च तत्त्वज्ञपुरुषः आचार्योऽस्मिन् ग्रन्थे । इह जगति दृश्यविषयाणां निःश्रेयसविरोधिभावात् विपर्यासस्वभावत्वात् 'तत् सर्वमस्थिरं' इति स्थिरप्रतीतिबलेन व्याकुलितचित्तः आसीत् दाशरथिः रामचन्द्रः । स्वचित्तस्य उद्वेगं संशयं च निराकर्तुं सः राजतनयः प्रार्थयामास आत्मतत्त्वोपदेशनम् । (यो.वा.१/२९/१५) अतः स मोक्षोपायशास्त्रस्य उत्तमाधिकारी मुमुक्षुः शिष्यः । अथ विवेकवैराग्यवतः तस्य चित्तविश्रान्तिजननाय तस्मै अन्तेवासिने आत्मज्ञानमुपदिदेश वसिष्ठाचार्यः । वसिष्ठ-रामसंवादरूपा मोक्षोपायकथा अत्र मुख्यतया वर्णनीया । वैराग्य-मुमुक्षु-उत्पत्ति-स्थिति-उपशम-निर्वाणारख्यप्रकरणसमेतस्य योगवासिष्ठस्य मोक्षोपायशास्त्रस्यास्य वर्णयविषयाः प्रकरणक्रमैः भिन्नाः । षट्प्रकरणयुतग्रन्थस्य द्वितीयप्रकरणे मुमुक्षुव्यवहारारख्ये स्पष्टतया प्रतिपादितः प्रकरणानुसारिविषयसारः । उच्यते, मोक्षस्य प्रारम्भिकं साधनं खलु वैराग्यम् । उदिते च वैराग्ये मुमुक्षुः अनित्यजगतः उत्पत्यादितत्त्वानु विचार्य नित्यं परमात्मतत्त्वमेकं विज्ञाय सम्प्राप्नोति परमं निर्वाणपदम् । अतः मोक्षोपायशास्त्रे प्रथममेव वैराग्यप्रकरणम् । पुनः द्वितीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे अधिकारिणामुमुक्षुणा अर्जनीयाः परमपदप्राप्तेः साधनक्रमाः वर्णिताः । मोक्षद्वारे चत्वारश्च द्वारपालाः शम-विचार-सन्तोष-साधुसंगमश्च वर्तन्ते । संसारमुक्त्यर्थं एते खलु सेव्याः प्रयत्नेन मुमुक्षुणा । उत्पत्तिप्रकरणञ्च नैकविधदृष्टान्तविशालम् अविद्याद्यनेकविधजिज्ञास्यपदार्थोपवृंहितम् । अत्र अधिकारिणे सविस्तरमुपदेशार्थं प्रवृत्तः आचार्यः उत्पन्नस्य अखिलदृश्यजातस्य ब्रह्माभिन्नत्वं प्रतिष्ठितवान् । उक्तम्, 'सुस्थिरादस्थिराकारास्तरङ्ग इव वारिधेः' ब्रह्मणः जगदुत्पत्तिः । अतः आत्मतत्त्वप्रतिपादनादादौ दृश्यस्वरूपमुपस्थापितम् । दृश्यसद्भावादेव संसारबन्धः, दृश्याभावेन विमुक्तिः इत्यस्मात् दृश्यस्वरूपं विज्ञाय तन्नाशेन मुमुक्षोः आत्मविश्रान्तिः । चतुर्थं स्थितिप्रकरणमाख्यायिकामयम् त्रिसहस्रश्लोकोपेतम् । वर्णितं चाल-

इत्थं जगदहंभावरूपस्थितिमुपागतम् ।

द्रष्टृदृश्यक्रमं प्रौढमित्यत्र परिकीर्तितम् ॥

जगद्भ्रमश्च कथं व्याप्नोति दशदिक्षु तदपि व्याख्यातमत्र । उपदिष्टं च एतद् सर्वं दृश्यं मिथ्याभूतं जगत् मनसि एव जायते । अर्थात् स्वचिन्ताप्रसादेन मनः एव बध्यते मुच्यते पुनः । अतः मनः एव चिकित्स्यं स्वमोक्षार्थम् इति सिद्धान्तः । संसारोत्पत्तिस्थितिप्रदर्शयिता भगवता ब्रह्मैवेदं सर्वं जगदिति उपदिश्यते-

ब्रह्म सर्वमिदं विश्वं विश्वातीतं च तत्पदम् ।

वस्तुतस्तु जगन्नास्ति सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ॥

उपशमप्रकरणे श्रुते च शाम्यति संसृतिः । मनसः उपशमादेव सर्वप्रपञ्चोपशमेन स्वरूपप्रतिष्ठायां तात्पर्यमिति प्रतिष्ठितमस्मिन् प्रकरणे पञ्चमे । प्रकरणमिदमुपस्थापितं स्थितिप्रतिपादकश्रुतितात्पर्यवर्णनान्तरम् उपसंहारबोधकश्रुतितात्पर्यवर्णनार्थम् । उपशमाख्यनिर्वाणकारिप्रकरणस्यानन्तरं निर्वाणदायि निर्वाणप्रकरणमुपस्थापितम् । प्रागुक्तसर्वसाधनसाध्यसाक्षात्कारज्ञानफलं निर्वाणं व्युत्पादयितुं प्रकरणमिदं विरचितम् । आख्यायिकाभिः सुगुम्फिते ग्रन्थेऽस्मिन् शास्त्रीयसौकर्यानुसारेण

विषयपारम्पर्यं यथोपस्थापितं तस्य सारः प्रतिपाद्यते सयुक्त्या- वसिष्ठमुनिना प्रोक्ता विरक्ताः प्रथमं गिरः । ततो मुमुक्षोराचार उत्पत्तीनां क्रमस्ततः । ततः स्थितिप्रकरणं समं दृष्टान्तसुन्दरम् । विज्ञानगर्भसुलभं यथावत् स्मर हे मते ॥ (यो.वा.५/२/३८-३९)

।३।

आख्यायिकामुखेन अध्यात्मतत्त्वोपस्थापनार्थं प्रसिद्धेयं प्राचीना परम्परा । उपनिषत्सु गीतायां महाभारतीयोपाख्यानादिषु जातकादिषु पुराणग्रन्थेषु च प्रचलितेयं परम्परा । कठोपनिषदि यम-नचिकेतासंवादः, वृहदारण्यकोपनिषदि जनक-याज्ञवल्क्यसंवादः, मैत्रेयी-याज्ञवल्क्यसंवादः, छान्दोग्योपनिषदि नारद-सनत्कुमारसंवादः, गीतायाञ्च कृष्णार्जुनसंवादः प्राचीनाध्यात्मतत्त्वप्रतिपादिकाख्यायिकासु मुख्याः । परम्परामिमामनुसृत्य एव योगवासिष्ठरामायणे च मुख्यतया वसिष्ठ-रामसंवादमुखेन समुपस्थापितम् अध्यात्मविद्यैषणा । विविधोपाख्यानराजिते शास्त्रकाव्येऽस्मिन् आख्यायिकानिचयः अध्यात्मतत्त्वप्रतिष्ठापनाय ग्रथितः, विषयसौकर्यस्य सुकरणेन प्रतिपादनाय च परिगृहीतः प्रश्नोत्तरव्याजः । अत्र ग्रन्थकारेण आख्यायिकामार्गेण तत्त्वोपन्यासकौशलं समाहृत्य परित्यक्तः पूर्वोत्तरपक्षनिरूपणात्मकवादवितण्डाविकीर्णविशुष्कयुक्तिमार्गः । विषयविमर्शनाय किमर्थमनुसृत्योऽयं प्रविधिः इति प्रश्ने च जाते एवं वक्तुं शक्यते, प्रतिपाद्याध्यात्मविद्यायाः सूक्ष्मत्वात् गहनत्वात् प्रश्नोत्तरशैल्या कथनं सुखप्रतिपत्तये । वृहदारण्यकोपनिषदः भाष्यभूमिकायां आचार्यशङ्करः आख्यायिकाद्वारेण तत्त्वोपस्थापनस्य तात्पर्यमुपयोगिताञ्च विचारयामास । तद्यथा, 'पूर्वपक्षसिद्धान्ताख्यायिकारूपेण समर्प्यमाणोऽर्थः श्रोतुंश्चित्तस्य वशमेति, विपर्यये हि तर्कशास्त्रवत् केवलार्थानुगमवाक्यैः समर्प्यमाणो दुर्विज्ञेयः स्यात्, अत्यन्तसूक्ष्मत्वात् वस्तुनः ।' 'आचारविध्युपदेशार्थं' अङ्गीकर्तव्या आख्यायिका । पुनः केवलेन तर्केण तत्त्वबुद्धिर्नि सिध्यतीत्यतः आह- 'केवलतर्कबुद्धिनिषेधार्था चाख्यायिका' । 'श्रद्धा च ब्रह्मविज्ञाने परं साधनमित्याख्यायिकारथः' (बृ.उ.२/१ आभासभाष्यभूमिका) । अतः आनुगुण्यात् आख्यायिकायाः तद्द्वारेणैव उपमामुखेन चाल विद्याप्रसङ्गः प्रवर्तितः ।

वसिष्ठाचार्यः उपदिष्टतत्त्वानां सुगमोपलब्धये विविधाख्यायिकामुखेन तानि व्याख्ययामास । आख्यायिकासु काश्चित् महाकाव्यमूलिकाः, परम्पराप्रसूताः पौराणिकाः वा, काश्चन कविप्रतिभोत्थिताः कल्पिताः वा । अध्यात्मविद्याज्ञापनार्थं तासां तात्पर्यं सुदूरप्रसारितम् । वसिष्ठरामसंवादसूत्रेण तावत् ग्रन्थेऽस्मिन् प्रायः पञ्चपञ्चाशत् आख्यानानि गुम्फितानि । तेषां केषाञ्चन आख्यानानामुल्लेखः क्रियते यथा, मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे शुकाख्यानम् । तत्र प्रतिपाद्यते, व्यासतनयं शुकं प्रति जनकस्य उपदेशः, उपदेशश्रवणात् विश्रान्तिः । अर्थात्, उत्तमाधिकारिणः मुमुक्षोः स्वभावविमले चित्ते केवलं मार्जनामालम्बमुपयुज्यते । उत्पत्त्याख्यप्रकरणस्थविषयबोधसौकर्यार्थमादौ स्वप्रतिभोत्थितम् आकाशजोपाख्यानं वर्णितम् । आकाशजः नाम ध्यानैकनिष्ठः द्विजः । निष्कर्षोऽस्य वृत्तान्तस्य- 'न दृश्यमस्ति न द्रष्टा परमात्मनि केवले ।' (यो. वा. ३/२/५३) इति जगन्मिथ्यात्वम् । उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने ऐन्द्रजालिकाख्याने इन्द्र-अहल्योपाख्याने च दृश्यं जगत् नास्ति इति प्रतिपाद्यं तत्त्वं दृश्यदोषनिवृत्तये प्रतिपादितम् । निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वोद्धे प्राणशक्त्या कुण्डलिनीशक्त्या च स्वस्थदीर्घजीवनधारणसामर्थ्यसम्भावना व्याकृता काकभुशुण्डोपाख्यानमार्गेण । प्रकरणेऽस्मिन् प्राप्यते महाभारतीयोपाख्यानम् अर्जुनोपाख्यानमिति यत्र वर्णितं गीतोपदेशस्य कारणम् । निर्वाणदायिप्रकरणेऽस्मिन् अतीव गुरुत्वमावहति चूडालावृत्तान्तम् । मालवमहिषी आसीत् चूडाला । यातेषु बहुषु वर्षेषु गलिततारुण्ये

वैराग्योदये सकलशास्त्राभ्यासरतायाः तस्याः विवेकबोधः जायते । तस्याः निरन्तरोपदेशेन प्रचेष्टया आत्मरूपप्रकटीकरणेन च मालवाधिपतेः अप्रौढबुद्धेः शिखिध्वजस्यापि आत्मविश्रान्तिप्रापणम् वर्णितमत्र । उपयोगित्वमस्य जीवन्मुक्तिरत्त्वख्यापनार्थम् । वासनाक्षयेणैव जीवन्मुक्तिः न तु कर्मत्यागेन इति तत्त्वं व्याख्यातमाख्यानमार्गेणानेन । अधिकन्तु साधनमार्गे नारीसामर्थ्यस्य परकाष्ठा च प्रदर्शिताऽत्र ।

लभ्यन्ते च पुनः एकस्यैव तत्त्वस्य पौनःपुन्येन प्रतिपादनेन विषयदाढ्यं वर्धनाय विविधप्रकरणेषु तत्त्वस्यास्य प्रतिपादकवृत्तान्तानि । यथा, एतेषु आख्यानेषु उपशमप्रकरणे गाधिवृत्तान्तम्, भासविलासवृत्तान्तं, निर्वाणप्रकरणे विद्व्याधरोपाख्यानम्, मङ्क्युपाख्यानम् वैराग्यतत्त्वोपदेशसहायकानि । विद्व्याधरोपाख्याने यथा, सर्वविद्व्यानामाधारः विद्याधरः तथापि विक्षिप्तचित्तवान् नित्यदुःखभोगी सः । सहसा विवेकोदये तत्त्वज्ञानिनः काकभुशुण्डस्य समीपे दुर्वासनादाधचित्तेन तस्यागमनम् । वैराग्यबोधेन अनुभूयते तेन - 'भुक्त्वा वर्षसहस्राणि दुर्भोगपटलीमिमाम् । आ ब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं न तृप्तिरुपजायते' (यो.वा. ६-२/६/२८) अर्थात् विवेकोदये विषयभोगेषु तस्य अरतिभावः जातः । विषयेषु धावितानाम् इन्द्रियाणाम् असारत्वमवगम्य व्यक्तं तेन - 'घनमोहप्रबन्धीनि दुष्कूपगहनानि च । महावकरतुच्छानि कुपूरेन्द्रियाणि च ॥ (यो. वा. ६-२/६/५८) अतः आचार्यरूपेण भुशुण्डः तमुपदिष्टवान् । अस्मिन् प्रसङ्गे वसिष्ठाचार्येण व्याख्यातः - 'सुजनेन विरक्तेन संसारोत्तरणार्थिना । सह चाप्यात्मविदुषां संसृतिं प्रविचारयेत् ॥ यतः कुतश्चिदन्विष्य सविरागमत्सरम् ॥ जनं सज्जनमात्मज्ञं यत्नेनाराधयेद्बुधः ॥ (यो. वा. ६-२/१२/३४-३५) पुनः मङ्क्युपाख्यानवर्णनेन उपदिष्टम् - विरागवासनापास्तसमस्तभववासनः । उत्थाय गच्छ प्रकृतेरस्या मङ्किरिवाङ्कितः ॥ (यो. वा. ६-२/२३/१) इति ।

मोक्षसंहितायामस्यां कथामुखेन दुरूहात्मतत्त्वविज्ञानं प्रतिष्ठितम् । किमर्थं तदिति विचारे जाते ग्रन्थान्ते वाल्मीकिमुखेन व्याकृतं तत्- एतत्ते कथितं कथाक्रमशतैर्बोधाय बुद्धैर्बृहच्छास्त्रं बृहत्तत्त्वममलं दृष्टान्तयुक्त्याञ्जितम् ॥

|४|

ग्रन्थेऽस्मिन् वसिष्ठाचार्येणोपदिष्टं वाक्यं परमार्थावबोधकमत्यन्तगुर्वर्धविशिष्टम् । कथं ग्रहीतव्यञ्च तत् इत्यतः प्रदर्शितः मार्गः - 'त्यक्त्वा दुर्बोधमक्षीणो हंसेनेवाम्भसः पयः । विचार्यैतदशेषेण स्वधियैवेयं पुनः पुनः ॥' अस्मिन् मोक्षोपाये 'श्रुते मते ज्ञाते मोक्षप्राप्तौ नरस्येह न किञ्चिदुपयुज्यते' इति ग्रन्थफलेन प्रतिपादितं वसिष्ठाचार्येण । अतः सुकरेण तत्त्वप्रतिपादनार्थं ज्ञानविचारणार्थं च दृष्टान्त एव सहायरूपेण गृहीतः । आचार्येण कश्च दृष्टान्तः इति स्पष्टीकृतः - येनेहाननुभूतेऽर्थे दृष्टेनार्थेन बोधनम् । बोधोपकारफलदं तं दृष्टान्तं विदुर्वुधाः ॥ (यो. वा. २/१८/५०) अर्थात् दृष्टान्तसहायेन विना अदृष्टान्तावबोधः न सम्भवतीत्यतः अत्र ज्ञेयं सत् अकारणं नित्यं ब्रह्मतत्त्वम् । परन्तु मिथ्याभूतैः मृतसुवर्णाद्युपादानैः सकारणकैः दृष्टान्तैः बोध्यमेव तत् । अतः अत्र ब्रह्मतत्त्वावबोधने तेषां एकदेशसधर्मत्वमादाय प्रकृतनिर्णयः कर्तव्यः ।

एतेन दुरूहशास्त्रत्वेऽपि दृष्टान्तयुक्त्याञ्जितत्वात् सरसत्वात् सुगमत्वात् हृदयाह्लादजनकत्वाच्च लोकप्रियत्वमस्य सुप्रतिष्ठितम् । याथार्थ्येन चोक्तम् - "शास्त्रं सुबोधमेवेदं सालंकारविभूषितं । काव्यं रसमयं चारु दृष्टान्तैः प्रतिपादितम् ॥" (यो. वा. २/१८/३३)

सर्वं विचार्य उपसंहृतौ वक्तुं शक्यते, उपमामुखेन च राजते प्रकृतार्थः, दृष्टान्तप्रयोगेन

प्राञ्जलीभूताः अदृष्टार्थाः विषयसौकर्यं च विवर्धिताः। वस्तुतस्तु दार्शनिकसिद्धान्तग्रन्थेषु मुख्यतमग्रन्थस्यास्य लक्ष्यमेव काव्यिकशैल्या रसमण्डितपथा दुरधिगमाध्यात्मविषयेषु अवगाहनम् इति शम्।

Works Cited

- Atreya, B. L. *The Vision and the Way of Vasiṣṭha*. Translated by Saṁvid, Samata Books, 2005.
- Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy*. vol. 2, New Delhi, Motilal Banarsidas, 2010.
- Saṁvid, translator. *The Vision and the Way of Vasiṣṭha*. Chennai, Samata Books, 2005.
- Vālmiki. *Rāmāyaṇa of Vālmiki: with the commentaries Tilaka of Rāma, Rāmāyaṇaśiromaṇi of Śivasahāya and Bhūṣaṇa of Govindarāja*. Edited by Kaṭṭi Śrīnivāsa Śāstrī, Delhi, Parimal Publications, 1983.
- Vālmiki. *The Yogavasistha Of Valmiki (Vols.1&2) With The Commentary Vasisthamaharamayanatparyaparakasa*. Edited by Vasudev Laxman Shastri Panshikar, New Delhi, Motilal Banarsidass, 2008.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com